

**KICHIK QUVVATLI, ENERGIYA SAMARADOR SHAMOL
TURBINALARI KO'RSATGICHLARI TAHLILI**

Husenov D.R., Muzaffarov F.F.

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada shamol energiyasidan foydalanishning ahamiyati to'g'risida so'z boradi. Dunyo miqyosida qo'llanilayotgan klassik tipdagi shamol turbinalari tahlil qilingan, afzallik, kamchiliklari keltirilgan. Kelajakda shamol energetikasini rivojlanishiga sabab bo'luvchi omillar keltirilgan.

Kalit so'zlar: shamol tezligi, avtonom, vertikal o'qli shamol turbinasi, parrak, aerodinamika, havo plyonkasi.

O'zbekiston respublikasi prezidentining 2019 yil 22 avgustdagi PQ-4422 sonli qarorlarida qayta tiklanuvchi energiya manbalarini ulushini 2030 yilga borib elektr energiyasini ishlab chiqarish umumiy hajmining 25 foizidan ko'prog'iga yetkazish vazifasi qo'yilgan. Ushbu qaror amalga oshirilganidan keyin, 2030 yilga kelib birigina Buxoro viloyatining elektr energiyasiga bo'lgan talabini 25 %ni muqobil energiya manbalaridan foydalanib ta'minlansa, har yili respublikadagi IESlarda ishlab chiqarilgan elektr energiyasi miqdorini kamayishi evaziga atmosferaga kamida 0,62 mln tonna SO₂ gazi ajratilishini to'xtatishi mumkin. 2030 yilga kelib elektr energiyasiga bo'lgan talabning oshishi va shunga nisbatan muqobil energiya manbalaridan taminlanadigan quvvatning oshishini inobatga olsak bu ko'rsatkich ancha katta bo'lishi ham mumkin.

Hozirgi kunda tannarxi arzon, ixcham va samarador shamol energetik qurilmalarning takomillashtirilgan yangi nusxalarini yaratish va ularni joriy etish dolzarb muamollardan biri hisoblanadi.

Qolaversa elektr tarmoqlaridan uzoqda joylashgan avtonom elektr energiyasi iste'molchilarini sifatli va ishonchli energiya bilan ta'minlash bugungi kunda ham muammoligicha qolmoqda. Bu iste'molchilarni elektr tarmoqlari orqali ta'minlash iqtisodiy jihatdan samara bermaydi, shu sababli bunday turdagi iste'molchilarni

ta'minlashning muqobil variantlarini tanlash maqsadga muvofiq. Hozirda bunday turdagi iste'molchilar dizel generatori yoki boshqa turdagi yoqilg'ini yoqish orqali ta'minlanmoqda. Bunday toifadagi iste'molchilarni shamol oqimi energiyasi hisobidan ta'minlash yaxshi natija beradi. Shamol energetikasining rivojlanishi turli o'zgarishlarni o'z ichiga oladi. XIX oxiri XX asr boshi butun dunyoda ijtimoiy-iqtisodiy va siyosiy o'zgarishlar davri bo'ldi: iml-fan va texnologiyalar, ishlab chiqarish hamda sanoatning jadal sur'atlarda rivojlanishi bu o'zgarishlar uchun asos bo'lib xizmat qildi. Bu o'zgarishlar esa dunyo miqyosida iste'mol qilinadigan elektr energiyasi miqdorining yoki elektr energiyasini ishlab chiqarishga sarflanadigan yoqilg'ining oshishiga sabab bo'ladi. Shu boisdano'tgan asrdan boshlab shamol turbinalarini takomillashtirish jadal sur'atlarda rivojlana bordi. Quyida kichik quvvatli energiya samarador shamol turbinalari tahlili keltirilgan:

1-rasm. Gorizontal o'qli shamol turbinasi.

Bugungi kungacha doimiy va kuchli shamol esadigan joylarda, yirik quvvatli (9,5 kWtgacha) gorizontal o'qli shamol turbinalari keng qo'llaniladi. Bu turbinalarning keng qo'llanilishiga sabab, katta tezlikda bu ko'rinishdagi shamol turbinalarining foydali ish koeffitsiyenti boshqa turbinalarga qaraganda katta bo'ladi. Gorizontal o'qli shamol turbinalarining asosiy kamchilikari: bu turbinalarning samaradorligi shamol yo'nalishiga bog'liq, ya'ni turbina parraklari har doim shamol yo'nalishiga perpendikulyar joylashishi kerak, aks holda turbina samarador rejimda ishlamaydi, qolaversa bu turdagi turbinalar kichik tezlikli shamol oqimlarida samarasiz ishlaydi. Bu fikrlardan shunday xulosa chiqarish mumkinki

O'zbekistonning kichik tezlikli shamol oqimlarida bu turdagi turbinalardan foydalanish nisbatan samara bermaydi.

2-rasm. Gorlov vertikal o'qli shamol turbinasi.

Gorlov vertikal turbinasiga Aleksandr M. Gorlov (Northeastern universiteti) 19.09.1995 tomonidan patentlangan. Bu turdagi shamol turbinalardagi kamchilik shundan iboratki, parraklarning shamol oqimi bilan to'qnashuvchi yuzalari kichik va parraklarga qarama-qarshi ta'sir qiluvchi shamol oqimlarini oldini olish choralari ko'rilmagan.

3-rasm. Savonius vertikal o'qli shamol turbinasi.

S.J Savoniusning vertikal o'qli shamol turbinasi bugugi kunda ham keng qo'llaniladi, bu turbinalarning keng qo'llanilishiga sabab, konstruktiv tuzulishi soda, turbinaning ishlashida shamol yo'nalishining ahamiyati yo'q. Bu turbinalarning parrak qismini takomillashtirish orqali turbinaning samaradorligini oshirish mumkin.

4-rasm. Darrieus vertikal o'qli shamol turbinasi.

Bu turdagi shamol turbinasi fransuz muhandisi G.J.M Darrieus tomonidan taklif etilgan. Bu turdagi shamol turbinalarinikuchli shamol oqimlarida samarador ishlatish mumkin, Parraklarga maxsus aerodinamik ishlov berish yoki boshqa turdagi shamol turbinalari bilan gibridlashtirib bu turbinalarning samaradorligini oshirish mumkin.Olib borilgan tadqiqotlarda, Darrieus vertikal o'qli shamol turbinasi va Savonius vertikal o'qli shamol turbinasini taqqoslasak kichik tezlikli shamol oqimlarida Darrieus shamol turbinasining samarador ishlashini ko'rishimiz mumkin va bu afzalligi kelakakda shu tipdagi turbinalarning rivojlanishiga sabab bo'ladi.

Oddiy konstruksiyali vertikal o'qli Darrieus tipdagi shamol turbinalari nisbatan sodda tuzilishga ega va aerodinamik nuqtai nazardan tahlil qilish nisbatan osonroq. Prototip tayyorlash uchun dizayn parametrlarining optimal diapazonini aniqlash uchun mavjud analitik yondashuvga asoslangan mustahkam dizaynni tanlash muhimdir.To'g'ri o'lchamlarni aniqlash turbinani ishlab chiqishning dastlabki bosqichlarida vaqt va resurslarni tejash imkonini beradi. Turbinaning quvvat koeffitsientini va uning ishlash diapazonini maksimal darajada oshirish uchun bir nechta konstruktiv omillarini hisobga olgan holda parametrik optimallashtirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Qolaversa vertikal o'qli shamol turbinasining aerodinamikasini yetarlicha tahlil qilish zarur, maqsadli aerodinamik tahlillar parrak konstruksiyasini tanlashda qat'iy qarorga kelishga yordam beradi. Tadqiqotlarni hamma parametrlar bo'yicha o'tkazib, optimal qiymatlar bo'yicha to'g'ri tanlangan turbinada samaradorlik ko'rsatgichlari yuqori bo'ladi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki mintaqa xususiyatidan kelib chiqib turbinalarni loyihalash va ularni yetarlicha aerodinamik tahlil qilish hamda muvofiq joyda o'rnatish shamol energetikasi imkoniyatlaridan samarali foydalanishga shuningdek yuqorida keltirilgan dolzarb masalalarga yechim bo'lib xizmat qiladi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1.Marco Casini, Small Vertical Axis Wind Turbines for Energy Efficiency of Buildings p 56-65

2.Payam Sabaeifard, Haniyeh Razzaghi, Ayat Forouzandeh, Determination of Vertical Axis Wind Turbines Optimal Configuration through CFD Simulations p 103-113

3.Djamal Hissein Didane, Nurhayati Rosly, Mohd Fadhli Zulkafli, Syariful Syafiq Shamsudin, Numerical investigation of a novel contra-rotating vertical axis wind turbine p 43-53

4.Zhenzhou Zhao, Chang Yan, Tongguang Wang, Bofeng Xu, and Yuan Zheng, Study on approach of performance improvement of VAWT employing double multiple stream tubes model p1-24

5.M. Abdul Akbar, V. Mustafa A new approach for optimization of Vertical Axis Wind Turbines p 34-45

6.S. Brusca, R. Lanzafame, M Messina, Design of a vertical-axis wind turbine: how the aspect ratio affects the turbine's performance p333-340

7. N. Batista, R. Melicio, V. Mendes, J. Figueiredo, A. Reis, Darrieus Wind Turbine Performance Prediction: Computational Modeling p 376-386

8. Marco A. Moreno-Armendariz, Carlos A. Duchanoy, Hiram Calvo, Eddy Ibarra-Ontiveros, Jesua S. Salcedo-Castaneda, Michel Ayala-Canseco and Damián García, Wind Booster Optimization for On-Site Energy Generation Using Vertical-Axis Wind Turbines p1-21

9. Mojtaba Ahmadi-Baloutaki, Rupp Carriveau and David S-K Ting, Straight-bladed vertical axis wind turbine rotor design guide based on aerodynamic performance and loading analysis p1-18

10.M.Ragheb, Optimal rotor tip speed ratio p1-10